

FOLKLORLIQ SHİGRAMALARDIŃ ULIWMA TIL BILIMINDE ÜYRENILIWİ

Sherniyazova Dilnaz

Qaraqalpaqstan Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395718>

Annotatsiya. Bul maqalada folklorlıq shıgramalardıń ulıwma til biliminde úyreniliwi haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: Lingvofolkloristika, til bilimi, ilimpaz, ádebiy til.

THE ORGANIZATION OF FOLKLORE WORKS IN GENERAL LINGUISTICS

Abstract. This article discusses the organization of folklore works in general linguistics.

Keywords: Linguistics, linguistics, scientific, literary language.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ОБЩЕМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Аннотация. В статье рассматривается организация фольклорных произведений в общем языкознании.

Ключевые слова: Языкознание, лингвистика, научный, литературный язык.

Lingvofolkloristikalıq izertlewler áyyemgi Greciyada b.e.sh. V ásirlerde payda boldı. Bul dáwirde grek ilimpazları Gomerdiń «İliada» hám «Odiseya» dástanlarınıń tilin izertlew menen shuǵıllanǵan. Sebebi bul dástanlardıń tili grek xalqınıń sóylew tilinen alıslap qarapayım xalıqqa túsiniksiz bola baslaǵan. Dáslepki grek ilimpazları bul dástanlardaǵı xalıq túsiniwi qıyın sózlerge túsiniq sózlerin jazǵan. Áyyemgi İndiyadaǵı Panini grammatikasında da hind xalqınıń diniy Veda jazba estelikleriniń tili-sanskrit tili menen xalıqtıń awızeki sóylew tili prakrit tili arasındaǵı ayırmashılıqlar kórsetilip sanskrit tilindegi sózlerge túsiniq- kommentariyalar berilgenin kóremiz. Orta ásirlerdegi arab tilshileri Islam dinindegi muqaddes kitap esaplanatuǵın «Quran»ǵa túsiniqler beriw menen shuǵıllanǵan. Sebebi qurannıń súreleri hám ayatların hár bir izertlewshi ózinshe túsindirgen, sonnan súrelerdiń kóp mánililigi kelip shıǵadı. Ásirese, islam dúnyasındaǵı ekinshi kitap «Hádis»lerde súrelerdiń ańlatatuǵın mánileri arab til biliminde tilshiler arasında kóp ilimiy tartıslarǵa sebepshi bolıp olar ózleriniń pikirlerin dálillew ushın awızeki xalıq dóretpelerinen alınǵan ańız- ańgimelerdi, aforizmlerdi súrelerdiń mánilerin túsindiriw ushın paydalanǵan.

Awızeki xalıq dóretpeleriniń tilin izertlew másesine kórnekli nemis ilimpazı Yakob Grimm (1785-1865) belgili dárejede dıqqat awdarıp nemis folklorınıń úlgerin jıynadı. Ol dúnya ádebiyatında «Tuwısqan Grimm ertekleri» degen at penen keńnen málim. Ol óziniń tuwısqan inisi Vilgelm menen birge nemis tiliniń sózligin baspaǵa tayarladı. Yakob Grimm xalıqtıń awızeki sóylew tilin, folklorlıq shıǵarmalardıń tilin izertlewdiń zárúrliligin kórsetip bılay dep jazadı: «..Ádette grek hám latin jazba esteliklerinde jumsalǵan sózler hám grammatikalıq formaları ideallastırıp olarǵa háwesimiz keledi. Negizinde nemis xalqınıń awızeki sóylew tili hám dialektleri materialların tereńirek izertlew arqalı bul sóz hám grammatikalıq formaları onnan tabıw múmkin.»

Orıs til bilimindegi dáslepki lingvofolkloristikalıq pikir júrgiziwler A.X.Vostokovtıń (1781-1864) miynetlerinen baslandı. Ol jaslayınan sóz ónerine qızıqsınadı. Orıs xalıq qosıqları, naqıl-maqalların jıynadı. «Naqıl- maqallar jıynaǵın», «Orıslardıń qosıq qurılısı boyınsha tájiriybeler» miynetlerin járiyaladı. Sankt-Peterburgta İmperatordıń kitapxanasında jumıs islewi oǵan eski slavyan qol jazbaların tereń úyreniw múmkinshiligin beredi. «Rumyancev muzeyindegi slavyan hám orıs qol jazbaların bayanlaw» (1841), «Shirkew-slavyan tiliniń sózligi» (1861) miynetlerin járiyaladı.

Oktabr, 2025-Yil

F.İ. Buslaev «Watandarlıq tildi oqıtıw tuwralı» (1844) miynetinde xalıq qosıqlarınıń poetikası, onıń til ózgesheliklerin izertlegen. A.A. Potebnya «Oylaw hám til» miynetinde ózi islep shıqqan keste tiykarında poeziya hám proza, kórkem-óner hám ilim teoriyasın quradı. Ol «poeziya hám proza, kórkem-óner hám ilim til arqalı júzege asadı», -degen V. Gumboldtın ideyaların dawam etti. Potebnya «Til, sóz arqalı jasaytuǵın mifler, ápsanalardı úyreniw júdá áhmiyetli sebebi olar adamlardı bir jámiyetke birlestiredi», -dep jazadı. A.A. Potebnya óziniń «O nekotorix simvolax v slavyanskoy narodnoy poeziy» dep atalatuǵın magistrlik disertatsiyasınan baslap sońǵı miynetlerine shekem folklorlıq dóretpelerdiń til ózgesheliklerin anıqlaw ushın slavyan xalıqlarınıń folklorınan kóplep mısallar keltirgen. İlimpazdıń xalıq qosıqlarınıń tábiyatına, metrika menen tildiń baylanısı máselelerine arnalǵan pikirleri óziniń ilimiy áhmiyetin elege shekem joǵaltqan joq. A.X. Vostokovtıń shákirti Vena universitetiniń professorı Frants Mikloshich (1813-1891) serb-xorvat, bolgar, rus hám ukrain xalıqlarınıń epikalıq qosıqlarında, dástanlarında ushırasatuǵın tildiń kórkemlew quralların izertledi.

Til biliminde estetikalıq mekteptiń tiykarın salıwshı Karl Fossler (1871-1949) tildiń emocional-ekspressivlik xızmetin izertlewdiń oǵada áhmiyetliliǵın kórsetip ulıwma xalıqlıq til menen kórkem sóz sheberleri tiliniń qarım-qatnasın izertlew, tildiń rawajlanıwın mádeniyat tariyxı menen tıǵız baylanıslı úyreniwdiń zárúrliligin «Tilde ruwx hám mádeniyat máselesi» (1915), «Franciyadaǵı til hám mádeniyat» miynetlerinde kórsetedi. Til biliminde Praga lingvistikalıq dógeregi wákilleri (V. Matezius, V. Gavranek, V. Skalichka, N.S. Trubeckoy h.t.b.) til sisteması elementlerin funktsional differentsiatsiya jasaw, kórkem shıǵarmalardıń tilin úyreniw, til mádeniyatı máselelerin izertlewge úlken dıqqat awdaradı.

Orıs folklorınıń tilin izertlewdiń házirgi etabı XX ásirdeń 40-jıllarınan baslanadı. Rus folklorınıń tilin izertlewshilerdiń biri İ.A. Ossovekiy óziniń «Ob izucheniy yazıka russkogo folklor» degen maqalasında xalıq qosıqları menen bılinaları (batırlıq haqqında qosıqlar) materialları tiykarında folklorlıq dóretpelerdiń tili menen ádebiy tildiń hám rus ádebiy tiliniń tariyxınıń baylanısın analizleydi. Ol bılay dep jazadı: «Yazık folklor tesno svyazan s literaturnım yazıkom, potomu chto oba oni imeyut svoey bazoy obshenarodniy yazık i okazıvayut drug na druga sil`neyshee vliyaniye. Polnotsennoe izucheniye istorii literaturnogo yazıka nevozmojno bez izucheniya yazıka folklor». P.G. Bogatırov óziniń «Nekotorie ocherednie voprosı sravnitel`nogo izucheniya eposa slavyan» degen miynetinde folklorlıq dóretpelerdiń tiliniń ádebiy tilden ayırmashılıǵı onı belgili bir dialektte sóylewshi atqarıwshılardıń bolıwı menen xarakterlenetuǵının kórsetedi. Ol óziniń «Yazık folklor» degen maqalasında folklorlıq dóretpeniń til ózgesheliklerine toqtap, dialekt hár qanday folklorlıq dóretpeniń tiliniń tiykarı degen pikirdi bildiredi. A.P. Evgeńeva «Ocherki po yazıku russkoy ustnoy poeziy v zapisax XVII-XX vv.» degen doktorlıq dissertatsiyasında folklorlıq dóretpelerdiń tilin dialektke baylanıslı izertlewge úlken áhmiyet bergen. Onıń pikirinshe, «... yazık ustnoy poeziy- eto jıvoy yazık dlya tvortsov i nositeley ee, a ne prishedshiy izvne ili «spustivshiysya sverxu» i mexanicheskiy usvoenniyy ili usvoyaemy. Dialektnie cherti v nem ne vneshnyaya pozdneyshaya obolochka.» Avtor folklorıń tili menen dialekttiń ara qatnası máselesin folklorlıq shıǵarmalardıń tariyxıy dáwirler dawamında xalıqlılıǵı hám aktualılıǵı máselesi menen baylanıstırıp qaraydı. Sebebi folklordı dóretiwshiler de, atqarıwshılar da xalıq bolıp olar belgili bir dialektte sóleydi. Sonıń ushın da folklorlıq shıǵarmalardıń tili dialektlik til bolıp esaplanadı dep kórsetedi.

Oktabr, 2025-Yil

Folklorliq dóretpelerdiń tilin izertlewshiler arasında: «folklorliq dóretpelerde ushirasatuǵın dialektizmlerdiń payda bolıwı, qollanıw tiykarı nede» degen soraw ústinde tartıslı pikirler ushirasadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Abdinazimov Sh., Pirniyazova A., Shınnazarova S. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili fonetika, leksikologiya. T. – 2018.
2. Abdiev A. «Alpamıs» dástanı tilniń túsindirme sózligi. Nókis, «Bilim» 2012.
3. Dáwletov A. Til bilimi tiykarları. – Nókis «Qaraqalpaqstan», 2013.
4. Dáwletov A., Dáwletov M., Qudaybergenov M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Morfemika. Morfonologiya. Sóz jasalıw. Morfologiya. Nókis. Bilim, 2010.
5. Dáwletov A., Dáwletov M., Qudaybergenov M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Morfemika. Morfonologiya. Sóz jasalıw. Morfologiya. Nókis. Bilim, 2010.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH